

ТОШКЕНТ ШАҲАР МАРКАЗИЙ ДАВЛАТ АРХИВИДА ПОЙТАХТ ТОПОНИМЛАРИГА ОИД ФОНДЛАР ТАВСИФИ

БУРИЕВА ХАЙРИЯ АМАНУЛЛАЕВНА, т.ф.д.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация. Мақолада Тошкент тарихига доир тарихий манбаларни ўзида кўплаб мужассамлаштирган – Тошкент шаҳар Марказий давлат архиви фондлари хусусида сўз юритилган. Жумладан, шаҳар топонимиясига оид манбалар салмоғи юқори бўлган фондларга қисқача таъриф келтирилган. Мазкур маълумот пойтахтнинг XX асрдаги тарихий жараёнлари манбашунослигини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Архив, фонд, манбашунослик, Тошкент шаҳар, мустақиллик, совет даври, объект, архив жамғармаси, топонимлар.

Description of funds related to capital toponyms in the Tashkent's central state archive

Annotation. The article talks about the funds of the Central State Archive of the city of Tashkent. In particular, the sources of the toponymy of the city are briefly described. This information is important for the development of Manchu historical processes of the capital of the XX century.

Keywords: Archive, foundation, charity, city of Tashkent, independence, Soviet period, object, archival fund, toponyms.

Тошкентнинг тарихий топонимик қиёфасини яратишда ундаги микротопонимлар таркиби ҳамда номланиш хусусиятларини аниқлаб, бунга доир хулосалар беришда архив жамғармаларида сақланаётган маъмурий хужжатлар маълумотлари салмоқли ўринни эгаллайди, зеро уларда шаҳар ҳаётининг барча соҳаларига оид маълумотлар маълум даражада мужассамланган. Ўз навбатида, шаҳар микротопонимларининг рўйхатларини

тўплаш кенгқамровли мазмунга эга бўлган манбавий материалларни тадқиқ этишни талаб қилади.

Тошкент шаҳар Марказий давлат архивида архив жамғармалари даврий жиҳатдан икки қисмга ажратилган бўлиб, бу 1917 – 1991 йиллар (совет даври)га оид ва 1991 йилдан ҳозирги вақтга қадар (мустақиллик даври) тўпланган ҳужжатларни ўз ичига олган фондлар гуруҳлари. Шаҳар архиви маълумотномасида (2020 йил) қайд этилишига кўра, совет даврига тегишли архив фондлар “С” ҳарфи билан белгиланган ва уларнинг сони 595 та, мустақиллик даври жамғармалари “М” ҳарфи билан белгиланган, сони 44 тага етади [1, 2-5 б.].

Архив фондлари маълум йўналишларга кўра тузилган бўлиб, бунда уларнинг кўп сонлилиги ҳамда шаҳар ҳўжалигининг турли соҳаларига оидлиги инобатга олинган. Шу жумладан, шаҳар архивидаги жамғармалар соҳаларга кўра қуйидагича таснифланган: давлат ҳокимияти ва бошқаруви; суд ва прокуратура ишлари; халқ ҳўжалиги муассаса, ташкилот ва корхоналари; халқ таълими, илм-фан муассаса, ташкилотлари; ижтимоий таъминот муассасалари; касаба уюшмалари ва жамоат ташкилотлари; корхона, ташкилот, муассасаларнинг шахсий таркиби; маъмурий бўлинмалар аҳолиси ва манзилгоҳлари; корхона, ташкилот, муассасалар ва аҳолига ерлар тақсимоти; шунингдек, бошқа турли йўналишлар бўйича ҳужжатлар.

Архив ҳужжатларида шаҳар тарихида содир бўлган турли тарихий воқеаларни ёритувчи маълумотлар акс этган бўлиб, улар даврий жиҳатдан гуруҳланган ҳолатда фондлаштирилган. Хусусан, 1917 йил инқилоби ва 1918–1923 йиллардаги озодлик учун курашга доир Тошкент ва бутун Туркистон ўлкасида ўтказилган ҳаракатлар, ерлар ҳамда ҳўжалик объектлари, турли идора ва муассасаларнинг давлат тасарруфига ўтказилиши, шаҳар иқтисодиёти, илм-фан, таълим-тарбия, тиббий хизмат, ижтимоий таъминоти билан боғлиқ маълумотлар, II жаҳон уруши йилларидаги шаҳар тарихи, 1966 йилиги zilзила ва унинг оқибатлари, шаҳарнинг ҳудудий ўзгаришлари, меъморий иншоотлари, қайта қуриш

давридаги ўзгаришлар, давлатнинг мустақилликка эришиши ҳамда бозор иқтисодиётига ўтиш ва ҳ.к. хусусида ахборотга эга бўлган қимматли манбалар Тошкент шаҳар Марказий давлат архиви жамғармаларида сақланади.

Пойтахт топонимларига оид маълумотлар учрайдиган архив фондларини икки гуруҳга таснифлаш мақсадга мувофиқ бўлиб, биринчисига шаҳар бўйича кенг кўламдаги жой номларга доир ахборот мужассамлашган фондлар, иккинчи гуруҳга эса, алоҳида соҳа ёки ташкилот билан боғлиқ жой номлар учрайдиган фондларни киритиш жоиз (1- ва 2-жадвалларга қаранг).

1-жадвал

Тошкент шаҳар Марказий давлат архивида пойтахт объектлари номлари нисбатан кенг кўламда учрайдиган архив жамғармалари*

№	Архив жамғармаси рақами	Архив жамғармаси номи	Жамғармадаги ҳужжатларнинг даврий чегараси (йиллар)
1.	Ф-7	Тошкент шаҳар советининг Режалаштириш ҳайъати	1930 – 1971
2.	Ф-10	Тошкент шаҳар совети Ижроия кўмитаси	1917 – 1971
3.	Ф-12	Эски шаҳар совети	1917 – 1929
4.	Ф-23	Тошкент шаҳар Халқ хўжалиги совети	1917 – 1920
5.	Ф-28	Тошкент шаҳар Статистик бошқармаси	1926 – 1967
6.	Ф-42	Тошкент шаҳар Ижроия кўмитасининг Молия бўлими	1924 – 1968
7.	Ф-43	Тошкент шаҳар Ижроия кўмитасининг маҳаллий саноат бошқармаси	1957 – 1962
8.	Ф-582	Тошкент шаҳар ҳокимияти	1991 йилдан ҳозирги вақтга қадар

*Жадвал Тошкент шаҳар МДАда мазкур фондларга тузилган рўйхатлар (описьлар) асосида тузилди.

Биринчи гуруҳ фондлари ҳажми ва даврий чегараларига кўра анча йирик бўлиб, улардаги ҳужжатлар шаҳар маъмурий тизимидаги муассаса ҳамда маълум бир соҳанинг бошқарув ташкилотига тегишли. Мазкур архив жамғармалари ҳужжатларидаги манбавий маълумотлар анча кенгқамровли,

соҳалар доирасида умумлаштирилган ҳолатда учраши боис, уларни шаҳар топонимиясини ёритишда биринчи даражали манбаларга киритиб, шаҳар топонимларини ўрганишда аввало ушбу фондларни тадқиқ этиш лозим.

2-жадвал

Тошкент шаҳар Марказий давлат архивида алоҳида соҳа ёки ташкилот билан боғлиқ жой номлар учрайдиган архив жамғармалари (сара маълумотлар)*

№	Архив жамғармалари рақамлари	Архив жамғармалари тегишли бўлган соҳалар; фондларнинг номлари	Жамғармадаги ҳужжатларнинг даврий чегараси (йиллар)
1.	Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5, Ф-6, Ф-8, Ф-216, Ф-220	Шаҳар туманлари (районлари)нинг ижроия қўмиталари	1929 – 1975
2.	Ф-14	Ҳарбий ташкилотлар бўйича комиссия	1931 – 1935
3.	Ф-289, Ф-253, Ф-330	Ҳарбий муассасалар	1920 – 1942
4.	Ф-52, Ф-244, Ф-279	Суд ва прокуратура ишлари	1929 – 1975
5.	Ф-252, Ф-311	Молия ва суғурта муассасалари	1923 – 1930
6.	Ф-99	Маҳаллий саноат бўлими	1934 – 1936
7.	Ф-60	Нотариал идоралар	1925 – 1969
8.	Ф-245, Ф-246, Ф-282, Ф-283	Алоқа тармоқлари	алоқа тармоқлари
9.	Ф-100, Ф-103, Ф-109, Ф-119	Қурилиш ишлари	1929 – 1941
10.	Ф-33, Ф-111, Ф-32	Маиший хизмат хўжалиги	1917 – 1936
	Ф-13	Халқ таълими	1918 – 1975
11.	Ф-49, Ф-50, Ф-53, Ф-370, Ф-385	Ўрта махсус таълим муассасалари	1918 – 1973
12.	Ф-65, Ф-85, Ф-320	Мактаблар	1918 – 1945
13.	Ф-92, Ф-96, Ф-98, Ф-251	Мактабгача ёшдаги болалар муассасалари	1922 – 1938
14.	Ф-152, Ф-328, Ф-393, Ф-379	Фан ва маданият муассасалари	1937 – 1984
15.	Ф-178, Ф-258, Ф-259, Ф-262, Ф-263, Ф-348	Соғлиқни сақлаш муассасалари	1920 – 1950
16.	Ф-249	Ижтимоий таъминот	1920 – 1973
17.	Ф-175, Ф-240, Ф-275, Ф-338	Касаба уюшмалари ва жамоат ташкилотлари	1924 – 1978

*Жадвал Тошкент шаҳар МДА архив фондлари рўйхати (перечень)ни таҳлил қилиш асосида тузилди.

Иккинчи гуруҳга, ўз навбатида, шаҳарнинг маълум ҳудудлари ва айрим тармоқлари бўйича батафсил ахборот берувчи ҳужжатлар жамланган шаҳар туманлари маъмурий органлари, соҳа бошқармалари, жамоат ташкилотларининг архив жамғармаларини киритиш мақсадга мувофиқ. Ушбу архив жамғармаларидаги ҳужжатлар кўпроқ муаъйян соҳа ривож тарихини ўзида акс эттиради. Масалан, шаҳар туманлари ижроия кўмиталари, ҳокимиятлари, олий таълим муассасалари, шаҳар касалхоналари, маданий объектлар ва бошқа турли соҳа муассасаларига мансуб фондларни қайд этиш мумкин. Ушбу фондларда сақланаётган ҳужжатлар Тошкент тарихий топонимиясининг умумий ҳолатини ёритишда иккинчи даражали манбалар сирасига киритилса-да, бироқ пойтахтдаги алоҳида ҳудуд, соҳа ёки ташкилотлар тарихини тадқиқ қилишда ва маълум бир жой номининг этимологиясини аниқлашда қимматли саналади.

Тошкент шаҳар Марказий давлат архивининг топонимик манбаларга эга бўлган йирик фондлар таърифига келса, улар қуйидаги таркибга эга.

Ф-7 архив жамғармасида тўпланган Тошкент шаҳар меҳнаткашлари депутатлари советининг Режалаштириш ҳайъати (Плановая комиссия Ташкентского городоского совета депутатов трудящихся – Горплан) ҳужжатлари 5 та рўйхат бўйича тасниф этилиб, жами 749 та йиғмажилддан иборат [2, 3 б.]. Уларда Ташгорисполком қарор ва фармойишлари, ЎзССР Госплани йиғилиши баёнлари, саноат, маиший хўжалик ва транспорт, маориф, соғлиқни сақлаш, маданият ва ижтимоий таъминот соҳаларини ривожлантириш йиллик ва истиқбол режалари, шаҳар хўжалигини ривожлантириш бўйича режаларнинг бажарилиши, шаҳар саноати тараққиётининг иқтисодий таҳлиллари, 1933–37 йилларда шаҳарни ободонлаштириш режалари, ЎзССР Министрлар совети ҳамда ЎзССР Госплани билан бўлган ёзишмалари сақланади.

Ф-10 архив жамғармаси ҳужжатлари 18 та рўйхат бўйича ажратилган ва 6892 та йиғмажилдни ташкил қилган [3, 3-7 б.]. Ушбу фонд Тошкент шаҳар меҳнаткашлар депутатлари совети Ижроия кўмитасига

(Исполнительный комитет Ташкентского городского Совета депутатов трудящихся – Ташсовдеп, Ташгорисполком) тегишли, яъни жамғармада шҳар бошқарувига оид материаллар жамланган. Жумладан, МИҚ, ТАССР ХКС, Ташсовдеп Ижроия қўмитаси (Исполком) декретлари, қарор, буйруқ, фармойишлари, йиғилиш баёнлари, партия съездларига оид маълумотлар, уруш даврига тегишли ёзишма, телеграмма, ахборотлар, ерлар ва саноат объектларини давлат тасарруфига ўтказиш (национализация), очарчилик ва вайронагарчиликка қарши тадбирларни ташкил этиш, шаҳарни ободонлаштириш, аҳоли саломатлигини тиклашги доир хужжатлар, сайлов ишлари, корхоналарни эвакуация қилиш, зилзила оқибатларини бартараф этиш, шунингдек, медаль ва орденлар билан тақдирлаш билан боғлиқ турли маълумотлар келтирилган.

Эски Тошкент ишчи, деҳқон ва солдатлар депутатлари Совети (Старо-Ташкентский Совет рабочих, дехканских и красноармейских депутатов) хужжатлари Ф-12 архив жамғармасида иккита рўйхат бўйича 612 та йиғмажилдга жамланган [4, 2-3 б.]. Уларда Эски шаҳар Совети фаолиятига тегишли бўлган юқори ташкилотларнинг кўрсатма, буйруқ, қарор, фармонлари, йиғилиш баёнларидан кўчирмалари, Эски шаҳар Совети (Ижроия қўмитаси) қарорлари ва фармойишлари, йиғилиши баёнлари, бўлинмаларининг ахборот материаллари, ҳисоботлари, Советда фаолият юритувчи ходимларнинг маошлари, штат жадваллари, тушум ва ҳаражатлар сметалари, шахсий таркиб материаллари, Эски шаҳар муассаса ва ташкилотари билан бўлган ёзишмалари акс этган¹.

¹ 1918 йил июль ойида Тошкентнинг Эски шаҳар қисми унинг районига айлантирилди ва Эски шаҳар ишчи, деҳқон ва солдат депутатлари Совети эндиликда Эски шаҳар райони ишчи ва деҳқон депутатлари Советининг ижроия қўмитаси номини олди. 1929 йил 9 март куни ЎзССР Совети марказий ижроия қўмитасининг Тошкентда мавжуд янги шаҳар ҳамда эски шаҳар советлари бирлаштирилди ва ягона шаҳар Совети ташкил қилиш тўғрисидаги 21-сон қарори чиқди. Унга мувофиқ Эски шаҳар Совети фаолияти 1929 йил октябрь ойида тўхтатилди. Эски шаҳар Советининг таркиби 1917-1929 йиллар давомида бир неча бор ўзгарган ва 1928 йилда унинг 7 та секцияси бўлган: маиший, соғлиқни сақлаш, маъориф, савдо-кооперация, РКИ, маъмурий, бюджет-молия бўлинмалари. Ушбу орган ҳукуматнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ҳаётга боғлиқ қарорларини бажариш билан бирга райондаги барча муассаса, ташкилотларнинг фаолиятини ташкиллаштириш ва назорат қилиш ишларини амалга оширган.

Ф-28 архив жамғармасидаги Тошкент шаҳар Статистик бошқармасининг ҳужжатлари иккита рўйхат бўйича жамланган бўлиб, жами 4455 та йиғмажилддан иборат [5, 2-4 б.]. Уларда Госпланнинг (Давлат режалаштириш бўлими) Статистик бошқарма фаолиятига доир буйруқ, фармойиш ва кўрсатмалари, Тошкент шаҳар ишчи, деҳқон ва қизил армия депутатлари советлари ҳамда Тошкент шаҳар совети йиғилишлари баёнларидан Статистик бошқарма фаолиятига тегишли масалалар бўйича кўчирмалар, Тошкент шаҳридаги корхона, муассаса, ташкилотларнинг низомлар (положения), йиллик ҳисоботларга тааллуқли жадваллар, беш йиллик ҳамда йиллик режаларнинг бажаралиши тўғрисидаги маърузалар, статистик бюллетеньлар, иқтисодиёт-статистика саволномалар, аҳоли ва саноат объектларининг рўйхатдан ўтказилишига доир материаллар тўпланган².

Тошкент шаҳар советининг меъморчилик-режалаштириш бошқармаси (АПУ – Архитектурно-планировочное управление г.Ташкента) ҳужжатлари Ф-36 архив жамғармасида учта рўйхат бўйича тўпланган бўлиб, жами 3800 та йиғмажилддан иборат [6, 2 б.]. Бу ерда Вазирликлар ва Давлат кўмиталарининг қурилиш ва меъморчилик бўйича қарорлари, эксперт ва ер

² 1918 йилнинг сентябрь ойида РСФСР ХКСнинг махсус актига биноан “Маҳаллий статистик муассасалар” тўғрисидаги қарор (положение) тасдиқланиб, унга асосан жойлардаги советларнинг ижроия кўмиталари қошида губерния, уезд ҳамда шаҳар статистик бюролари ташкил қилинди. Марказий статистик бошқарма (ЦСУ) раҳбарлигида давлат статистика органлари тизими ташкил қилинди. Тошкент шаҳар статистика бюросининг ташкил топган санаси тўғрисида аниқ маълумотлар йўқ. Бироқ архив ҳужжатларида қайд этилишича, 1919 йил октябрь ойида чиққан “Туркистон республикаси уезд-шаҳар халқ хўжалиги советлари тўғрисида”ги қарорга мувофиқ Тошкент шаҳар халқ хўжалиги совети таркибида Статистика бўлими киритилган ва у Тошкент шаҳар совети Ижроия кўмитаси тасарруфида ҳам бўлган. 1929 йилда Тошкентнинг Эски шаҳар ҳамда Янги шаҳар статистика бюролари бирлашди. 1930 йилда у шаҳар режалаштириш бўлими билан бирлаштирилди. 1932 йила Тошкент шаҳар режалаштириш комиссияси қошида Халқ хўжалигини қайд қилиш инспектураси ташкил қилиниб, у Тошкент шаҳар статистикаси ҳамда режалаштирилиши ишларини назоратга олди. Ушбу ташкилот ЎзССР Давлат режалаштириш (Госплан)га бўйсунувчи ташкилот саналган. 1942 йилда Инспектура Тошкент статистика бошқармаси (Горстат) номи билан қайта ташкил қилинди ва у 1967 йилга қадар фаолият олиб борди. Унинг тақрибида 12 та бўлинма бўлиб, бу қуйидагилар: бошқарма, ҳисобхона, маъмурий-хўжалик бўлим, кадрлар бўлими, меҳнат ва меҳнат маоши статистикаси бўлими, саноат материаллари таъминоати ва алоқа статистикаси бўлими, молия, савдо, нарх-наво статистикаси бўлими, капитал қурилиш ҳамда турар-жой ва маиший хўжалик статистикаси бўлими, маданият, аҳоли ва соғлиқни сақлаш статистикаси бўлими, қишлоқ хўжалиги статистикаси бўлими, асосий фондларни текшириш бўлими, Умумиттифоқ аҳолини рўйхатдан ўтказиш бўлими. Тошкент шаҳар Статистика бошқармаси фаолияти доирасига шаҳар ҳудудида турли статистик тадқиқотлар ўтказиш, статистик бюоларни назорат қилиш, ишлаб чиқариш объектларидан статистика маълумотларни тўплаш, шаҳар советларини статистик материаллар билан таъминлаш, марказий статистика ташкилотлар кўрсатмаларини бажариш ишлари кирган.

масалалари бўйича ҳайъатларнинг йиғилиш баёнлари, Тошкент шаҳрини реконструкция қилиш лойиҳалари, йиллик ишлаб чиқариш ва ҳисобчилик сметалари, турли схема, график, ҳисоб-китоблар жадваллари, ишлаб чиқариш-молия ҳисоблари сметаси, шунингдек, АПУнинг ички тузилишига доир буйруқлари, штат жадваллари ҳамда бошқа ташкилотлар билан ёзишмалари сақланади³.

Архив жамғармалари таркибида маъмурият қарорлари, бошқарма органлари баённомалари, соҳа бошқаруви ҳисоботлари, шаҳар карта, схемалари, ҳудудий бўлинмалари ва турли объектлари чизмалари, халқ хўжалиги ҳамда аҳолининг маданий-маънавий ҳаёти билан боғлиқ ҳужжатлари мавжуд. Фондлар таркибида ҳужжатлар дастлаб даврийлик ва кейинги навбатда, ҳар бир давр ичида мантиқийлик (предметга кўра) услубларига кўра таснифланиб тизимлаштирилган. Архив манбаларининг ушбу услубларда тартибга солинганлиги тарихий тадқиқотни ва шу жумладан, топонимик изланишларни маълум давр ва соҳалар доирасида босқичма-босқич олиб боришда тадқиқотчига самарали ишлаши учун қулайлик яратади.

Умуман олганда, Тошкент шаҳар Марказий архиви фондларида мавжуд тарихий ҳужжатлар шаҳар ҳаёти ва хўжалигининг турли соҳалари ва ташкилотларига тегишли бўлиб, улардаги топонимик маълумотлар ёрдамида шаҳар тараққиётининг тарихий даврлари ва топонимик ҳолати билан боғлиқ турли аспектларга ойдinлик киритишда муҳим аҳамият касб этади. Тошкент

³ Тошкент шаҳар МРБ (АПУ) 1933 йил ноябрь ойида Тошкент шаҳрини қайта лойиҳалаштириш Бюроси асосида ташкил қилинган бўлиб, унинг таркиби ва бажарадиган вазифаларига 1937, 1940, 1944, 1960, 1955, 1966 йилларда ўзгартиришлар киритилган. Сўнги маълумотларга (1960 йил) кўра унинг тузилиши куйидагилардан таркиб топган: маъмурият, давлат меъморчилик-қурилиш назорати инспекцияси, шаҳар ва шаҳар атрофи ерлари бўлими, ер ости муҳандислик иншоотлари ва тарқоқ тоқлар билан курашиш бўлими, шаҳар бош плани, жорий қурилиш ва ободонлаштириш бўлими, геодезия хизмати бўлими, лойиҳа ва сметаларни текшириш бўлими. МРБ бўлинмалари шаҳардаги қурилиш ишларини лойиҳалаштириш, қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш, кооператив хизмат учун бинолар қуришни ташкил қилиш, турар-жой, маданий-маиший объектларини қуришга доир титул рўйхатларни мувофиқлаштириш, қурилиш ишларига замонавий услубларни жорий қилиш, биноларнинг ташқи кўриниши, кварталларнинг ободонлаштирилиши ҳамда уларда экинзорларнинг барпо этилиши ишларини назоратдан ўтказиш каби ишларни амалга оширган.

шаҳар архиви фондларини ўрганиш пойтахтнинг XX аср тарихи манбашунослигини ривожлантиришда алоҳида қимматга эга.

Адабиётлар

1. Тошкент шаҳар Марказий давлат архиви фондлар ва ҳужжатлар ҳисоби тўғрисидаги маълумот. – Тошкент, 2020 йил.
2. Тошкент шаҳар МДА. 7-фонд рўйхати – Тошкент шаҳар советининг режалаштириш ҳайъати (Госплан).
3. Тошкент шаҳар МДА. 10-фонд рўйхати – Тошкент шаҳар совети Ижроия қўмитаси (Исполком).
4. Тошкент шаҳар МДА. 12-фонд – Эски шаҳар совети.
5. Тошкент шаҳар МДА. 28-фонд рўйхати – Тошкент шаҳар Статистика бошқармаси (Статуправление).
6. Тошкент шаҳар МДА. 36-фонд рўйхати – Тошкент шаҳар советининг меъморчилик-режалаштириш бош бошқармаси (ГлавАПУ).
7. Раҳманкулова, З. (2020). Национальная библиотека Узбекистана как цифровой гуманитарный центр в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (10), 25-33.
8. Раҳманкулова З. Б., Раҳманкулова М. Б. (2019). НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА В ЭПОХУ ТЕМУРИДОВ. *Теоретическая и прикладная наука*, (10), 266-272.
9. Буриева, Х. А. (2019). Роль политических факторов в формировании топонимической структуры городов (на примере топонимии г. Ташкента). In *Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект)* (pp. 51-58).
10. Буриева, Х. А. (2018). Материалы личного фонда известного ученого-востоковеда НП Остроумова как источник по изучению общественной жизни Туркестана (по документам ЦГА РУз). In *Частное и*

общественное в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект) (pp. 568-574).

11. Буриева, Х. А., & Чориев, Ш. Ш. (2017). Из истории эвакуационных мероприятий в г. Ташкент в годы Второй мировой войны. In *Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)* (pp. 297-307).